

INGLIZ TILI DARSLARIDA OG‘ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH

Muhammadiyeva Munisa Shuhrat qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522860>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ingliz tili darslarida o‘quvchilarning og‘zaki nutq ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Bugungi kunda ingliz tilini o‘qitishda asosiy e‘tibor o‘quvchilarni faol muloqotga jalb etish, ularni real hayotiy vaziyatlarda erkin fikr bildirishga o‘rgatishga qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan, og‘zaki nutqni rivojlantirish jarayonida kommunikativ yondashuv, interfaol usullar hamda texnologik vositalarning ahamiyati alohida ta‘kidlanadi.

Maqolada o‘qituvchining motivatsiyani oshirishdagi roli ham tahlil qilinadi.

Ingliz tili bugungi kunda xalqaro muloqot, ilm-fan, biznes va texnologiyalar tili sifatida e‘tirof etilgan. Shu bois, uni o‘qitish jarayoni o‘quvchilarda amaliy nutqiy kompetensiyani shakllantirishni maqsad qiladi. Afsuski, ko‘plab o‘quvchilar grammatik qoidalarni yaxshi bilgan holda, amaliy suhbatda o‘z fikrini erkin ifoda eta olmaydi. Bu holat o‘qitish jarayonida og‘zaki nutqni rivojlantirishga yetarlicha e‘tibor berilmaganidan dalolat beradi. Til o‘rganish faqat so‘z va qoidalarni yodlash emas, balki o‘quvchining o‘rganilayotgan tilda fikrlash, muloqot qilish va o‘z fikrini aniq yetkazish qobiliyatini shakllantirishdir. Shuning uchun ham bugungi ingliz tili ta‘limida asosiy vazifa — o‘quvchilarni faol suhbat ishtirokchisiga aylantirishdir.

Kalit so‘zlar

Og‘zaki nutq, kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar, texnologik vositalar, motivatsiya, ingliz tili ta‘limi.

Asosiy qism

Og‘zaki nutqni rivojlantirishda kommunikativ yondashuv markaziy o‘rin tutadi. Ushbu metod o‘quvchini dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Kommunikativ metodda o‘qituvchi asosiy axborot manbai emas, balki yo‘naltiruvchi, maslahat beruvchi va rag‘batlantiruvchi sifatida ishtirok etadi. Bunda darslar suhbat, muhokama, juftlik va guruh ishlari asosida tashkil etiladi.

Masalan, “role-play” (rolli o‘yinlar) texnikasi orqali o‘quvchilar real hayotiy vaziyatlarni sahnalashtiradilar. “Interview” mashqlari orqali esa ular so‘rov va javob shaklida muloqot qilishni o‘rganadilar. “Debate” (munozara) usuli o‘quvchilarni o‘z fikrini dalillar bilan asoslashga, mustaqil tahlil qilishga o‘rgatadi. Shu kabi interfaol metodlar o‘quvchining tilni qo‘llashdagi ishonchini oshiradi. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish og‘zaki nutqni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Audio va video materiallar, ingliz

tilidagi qo'shiqlar, qisqa filmlar, onlayn platformalar (masalan, BBC Learning English, Duolingo, Quizlet) orqali o'quvchilar tabiiy talaffuz, intonatsiya va so'z boyligini o'rganadilar. Multimedia vositalari yordamida tinglab tushunish va javob berish mashqlari bir vaqtning o'zida eshitish hamda so'zlash ko'nikmalarini shakllantiradi. O'qituvchi og'zaki nutqni rivojlantirish jarayonida motivatsiyani oshirish orqali ham muhim natijaga erishadi.

Rag'bat so'zlari, ijobiy baholash, shaxsiy e'tibor va o'quvchining individual yutuqlarini e'tirof etish orqali o'qituvchi darsda ijobiy psixologik muhit yaratadi. O'quvchi o'z fikrini erkin ayta oladigan, xatodan qo'rqmaydigan muhitda tezroq rivojlanadi. Darsni tashkil etishda quyidagi tamoyillar muhim: (1) Dars davomida o'quvchilarga so'zlash uchun imkoniyat yaratish; (2) Xatolardan qo'rqmaslik muhitini shakllantirish; (3) Har bir mashg'ulotda kommunikativ maqsadni belgilash; (4) Real hayotiy vaziyatlarga yaqin mashqlar tanlash; (5) Qiziqarli mavzular orqali o'quvchining faolligini oshirish. Shuningdek, o'qituvchi darsda o'z nutqiga e'tibor qaratishi lozim. O'qituvchining talaffuzi, ohangdorligi, so'z boyligi o'quvchilar uchun namuna bo'ladi. Shuningdek, darslarda o'zaro muloqotga asoslangan topshiriqlar — masalan, "Find someone who...", "Guess who?", "Describe and draw" kabi o'yinlar og'zaki nutqni faollashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili darslarida og'zaki nutqni rivojlantirish o'quvchilarning tilni amaliy qo'llash darajasini oshiruvchi asosiy omildir. Dars jarayonida kommunikativ metodlar, interfaol mashg'ulotlar va texnologik vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarda nafaqat so'z boyligi, balki o'z fikrini mantiqan va aniq ifodalash qobiliyati ham shakllanadi. O'qituvchi har bir o'quvchining nutqiy faolligini kuzatib borishi, ularni rag'batlantirishi va individual yondashuvni qo'llashi zarur.

Shunda ingliz tili o'rganish jarayoni samarali, ijodiy va motivatsion tus oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (5th ed.). Pearson Longman.
2. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching (4th ed.). Pearson Education.
3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.
4. Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2011). Teaching and Researching Motivation. Pearson Education.

5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). Ingliz tili o'qitish metodikasi bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent: Innovatsion rivojlanish markazi.

